

РАЌАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯДАН ТАРИХ ФАНИНИ ЎЌИТИШ ЖАРАЁНИДА ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ

*Турсунов Бўстон Раъмонович, Турсунова Зилолахон
тарих фанлари доктори, академик Б. Ғафуров номидаги Хўжанд давлат
университети; академик Б. Ғафуров номидаги Хўжанд давлат
университети ўқитувчиси, Тоҷикистон Республикаси, +992 8556437*

Аннотация. Ушбу мақолада олий мактабларда рақамли технологияни таълим жараёнида қўллаш усуллари ҳақида муаллифлар мулоҳизалари, Тоҷикистон Республикасининг Сўғд вилояти олий мактаби олимларининг бу йўлда олиб бораётган фаъолиятлари тадқиқ қилинган. Ижтимоий фанлар ва хусусан тарих фани мутахасислари тадқиқотлари мисолида рақамли технологияларга ўтиш жараёни муаллифлар томонидан кўрсатиб беришга ҳаракат қилинган. Рақамли технология ўтиш Тоҷикистон Республикасида Болония кредит системасига олий мактабларни ўтиши билан бир вақтга, тўғри келди. Кредит системаси асосида таълим йўлга қўйилар экан, рақамли технология ютуқлари асосида энг муҳим - биринчи даражали тарихий маълумотларни қисқа ва лўнда қилиб талабаларга етказиш масаласи муҳим бўлиб қолмоқда. Диаграмма, красворд, тестлар яратилибгина қолмай, рақамли технология имкониятларига таянган ҳолда уларнинг электрон шакли ҳам яратилди. Тестнинг бир қанча шакллари пайдо бўлиши ва таълим жараёнида ундан кенг фойдаланишнинг бошланиши негизида ҳам рақамли технология имкониятлари ётади. Айтиш мумкинки, Сўғд вилояти академик Бобожон Ғафуров номи Хўжанд давлат университети олимлари рақамли технология имкониятларидан фойдалинишда ва ундан машғулиятлар жараёнида фойдаланиш йўлида ҳам локоматив бўлдилар. Жумладан, профессор Н.О. Турсунов, доцентлар Ж.Б. Исомитдинов, Б.Р. Турсунов, Р. Ҳомидов бу йўлда пионерлардан бўлдилар дейиш мумкин.

Калид сўзлар: жадвал, схема, красворд, рақамли технология, компьютер, интернет, диаграмма, таърих фани лекция жараёни, олий мактаб.

Methods of using digital technology in the process of teaching history

Annotation. This article studies the authors' reasoning about the methods of using digital technologies in the educational process in higher schools, the activities of scientists in the Sughd region of higher education of the Republic of Tajikistan in this direction. The authors tried to show the process of transition to digital technologies using the example of research by social scientists and historians. The transition to digital technologies coincided with the transition of higher schools in the Republic of Tajikistan to the Bologna credit system. At a time when such revolutionary changes were being introduced into the educational process, talented scientists, understanding the needs of the audience, presented historical facts in tables and diagrams in proportion to their meaning and history, and created electronic versions of them. Schemes, crosswords, and tests were not only created, but their electronic form was also created based on the capabilities of digital technologies. The emergence of different forms of the test and the beginning of its widespread use in the educational process are based on the capabilities of digital

technologies. We can say that scientists at Khujand State University named after academician Bobojon Gafurov in the Sughd region began to actively use the capabilities of digital technologies and use them in their work. In particular, we can say that Professor N.O. Tursunov, associate professors Zh.B. Isomitdinov, B.R. Tursunov and R. Khomidov were pioneers on this path.

Key words: table, diagram, crossword, digital technology, computer, internet, diagram, process of history lectures, high school.

Бугунги таълим системасини ҳам рақамли технологияларсиз тасаввур қилиб бўлмай қолди, бу масала ҳамкида гапирмоқчи эканмиз, аввало «рақамли технология» сўзи моҳияти нимани англатишини аниқлаб олмоғимиз лозим. Агар мавжуд интернет манбаларига мурожаат қилсак, ундан хилма-хил маълумот оламиз. Жумладан, ўзбек тилидаги манбалардан бирида «Рақамли технологиялар - маълум бир кетма-кетлик ва частоталарда кодли импульсларни ёзиш учун қўлланиладиган электрон ҳисоблаш машиналаридан фойдаланиладиган технологиялар»[6] - дея қайд қилинади. Рус тилида берилган маълумотларда эса «Рақамли таълим технологиялари – бу кўринишни таъминлайдиган электрон тузулмалардан фойдаланишга асосланган ўқув жараёнини ташкил этишнинг инноватцион усули. Рақамли технологиялардан фойдаланишдан мақсад ўқув жараёнининг сифати ва самарадорлигини ошириш, шунингдек, ўқувчиларни муваффақиятли ижтимоийлаштиришдан иборат»[7] - дея қайд этилади.

Рақамли технологияларнинг пайдо бўлиб келишига таъбиқ этилаётганлигига унчалик кўп вақт бўлмаган бўлса-да, эндиликда, жамият ҳамкини рақамли технологияларсиз тасаввур қилиб бўлмай қолди. Рақамли технологиялар жамиятимизнинг барча йўналишларига кириб бормоқда. Бу масала таълим тизимини ҳам ўзига жалб этаётганлиги табиийдир, чунки бор илми шогирдларга етказишга интилувчи устозлар ҳам мунтазам изланишда, хилма-хил усулларни фикр қилиб топиб, шогирдларга самарали машғулиятларни ташкил қилишади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, рақамли технологияларнинг XXI аср биринчи ўн йиллигида пайдо бўлиши, жамият ҳамкини ҳамма соҳалари каби таълим системасида ҳам, ҳамчун шубҳасиз инқилобий ўзгаришлар юзага келишига замина ҳозирлади. Бугунда қоғоз қалам ўрнини кенг эгаллаб бораётган рақамли технология тизими, жамиятинослик фанлари ва хусусан тарих илмида қандай ўзгаришларни юзага келтирди ва ундан Тожикистон Республикаси олий таълими тизимида, янада кенгрок фойдаланишининг қандай истиқболлари мавжуд? - деган саволга ушбу мақоламизда тўхталиб, илм-фан ютуқларидан таълим жараёнида қандай унумли фойдаланиш мумкинлигини Хўжанд олий мактаблари устозлари тажрибаси асосида ўртоқлашмоқчимиз.

Қайд этиш жоизки, ўтган асрнинг сўнгги йилларида мактабларни компьютерлаштириш жараёнининг бошланиши билан, ундан таълим системасида кенг фойдаланиш истиқболлари ҳам пайдо бўла бошлади. Жумладан, маълумотларни қўлда чоп қилувчи электрон машиналар ўз ўрнини осонликда компьютерга бўшатиб берди. Бу жараён шу даражада тезлик билан

юз бердики, компьютер афзалликлари туфайли энди неч ким кўл машинкаларининг энг илғор электрон турини ҳам ишлатмай кўйдилар. Компютердаги жуда кўп функциялар шу кўл машиналаридан олинганлиги туфайли, иш жараёни мантқан ўзаро боғланганлиги учун, уни ўзлаштириши мутахасис бўлмаганлар учун ҳам қулай эди. Тожикистон Республикасида илм-фан ва техниканинг бу муҳим ютуғи – рақамли технологияни ҳаётга тадбиқ этиши, гуманитар фанлар, жумладан, тарих фанидан таълим бериши жараёни XXI аср биринчи ўн йиллигидан бошланди. Аввало, олий ва ўрта таълим тизимини компютерлаштириши билан бошланган бу жараён, тарихчи олимлар Ғайрати туфайли, фан ютуқларини бу техника ёрдамида тарғиб қилиши эшикларини кенг очиб берди.

Академик Бобожон Гафуров номидаги Хўжанд давлат университети Тожикистоннинг нуфузли олий мактабларидан саналиб. 92 ёшли бу олий даргоҳда, бугунда 25 мингдан ортиқ талаба, кундизги ва сиртки бўлимларда таълим оладилар. Шу олий мактаб таълим тизимида рақамли технологиялардан фойдаланиши илк бор, 2002 йил, университетда мавжуд таълим бериладиган фанлардан лекция тўпламларини қисқача мазмунини нашр қилиши бошланди. илк лекциялар электрон тўплами тайёрланиб, талабаларга пешкаш қилинди. Тарих ва умуман гуманитар фанлар манба ва илмий адабиётларга бойлиги туфайли уни талабаларга етказиши муаммоли масъала. Шунинг учун тарихий воқеъларни жадвал, схема орқали ифодалаш ва уни электрон вариантини тайёрлаш, шу йўл билан фан-техника ютуқларидан фойдаланган ҳолда, тарихий воқеълар ҳақидаги маълумотларни осон ва лўнда қилиб талабаларга етказиши жуда муҳим эди.

Бугунда мавжуд манбалар ва кўплаб илмий адабиётларни электрон шаклини ПДФ ва WORD шаклларини яратиши ва улар ёрдамида рақамли технологиядан таълим тизимига ўтишида фойдаланишига эҳтиёж пайдо бўлди. Бу йўналишида, ўша вақтда ёш мутахасис, т.ф.н., дотцент Ж.Б. Исомитдинов томонидан «Тоҷик халқи тарихи (жадвал ва схемаларда)» [1] китобининг айна техника ютуғи – компютер мураккаб функциялари орқали амалга оширилганлиги, мустақиллик даврининг илмдаги аҳамиятга арзигулик илк янгилиги бўлиб, гуманитар фанларнинг келажакдаги чинакам рақамли технологияларга таянган ютуқларига имкон берувчи йўлчи юлдуз бўлди. Китобнинг илмий аҳамиятига Хўжанд илм аъли, ўша вақтдаёқ жуда юқори баҳо бердилар[3]. Агар шу китобга таяниб, техника ютуқлари асосида уни таълим жараёнида кенг қўлланилганлигини ҳисобга олсак, асарда тасвирланган оддий ва мураккаб шаклдаги схема, жадвалларни ва хариталар компютер орқали электрон варианты яратилишининг ўзи, бу рақамли технологияларни тарих илмида илк бор қўлланилиши ва шу йўналишидаги жуда катта қадам, муҳим воқеълардан эди.

Орадан кўп ўтмай, рақамли технологияларга таянган ҳолда тест-тренинг, красворд, чайнвордларни тайёрланиши ва чоп қилиниши Европа давлатлари қабул қилган Балония олийгоҳи кредит системаси таълими тизимига жуда мувофиқ келишини ҳаёт кўрсатди. Бу ўқув-таълимий қўлланма ҳам Ж.Б. Исомитдинов томонидан тайёрланган эди[2]. Бунда

муаллиф томонидан мингдан ортик тест тайёрланишидан ташиқари, мавзуга оид красворд, чайнворд ҳам яратилиб, талабаларга тавсия қилинганлиги, энг муњими бу материалларни тайёрлашда раќамли технология имкониятлари кенг ишлатилганлиги муњимдир. Бу ўқув-методик қўлланма охирги йигирма йил давомида, Тожикистон Республикасида фаќат ўрта мактаблардагина эмас, олий мактаблар учун ҳам муњим ўқув қўлланмаси сифатида катта рол ўйнади. Кейинчалик, кредитли таълим системасига ўтган олий мактаблар таълими жараёни учун, бу қўлланма намунавий кўрғазмали ўқув-методик тавсиялар мажмуаси сифатида катта хизмат қилди.

Раќамли технология имкониятларидан фойдаланган вилоятимиз тарихчи олимлари схема, жадваллар, хариталар орќали тарихни баён этишни давом эттирдилар. Натижада, Хўжанд олимлари рус тилида яна бир китоб чиқардиларки, унда ҳам раќамли технология имкониятлари кенг қўлланилганлигини кўриш мумкин[4]. Муаллифлардан бири профессор Н.О. Турсунов, ваќтида жадвал ва схема, ҳамда хариталар орќали миллий тарихни бойитиш ғояси ташаббусқори бўлган бўлса, Ж.Б. Исомитдинов у кишини шогирди сифатида бу ғояни алоқачонок тожик тилида амалга оширган эди. Икки олим биргаликда, олдин Дж.Б. Исомитдинов чиқарган жадвал ва сиемаларни янада бойитиб, хронологик жињатдан ҳам мавзуларни кенгайтириб, мустаќиллик даврини ҳам қамраб олган, ижобий тадќикотни амалга оширдилар. Асар кириш қисмидан ташиқари тўќқиз қисмдан иборат бўлиб, унинг бошқа бир мукамаллик жињати шундаки, асарда йилномалар келтирилишидан ташиқари, фойдаланилган адабиётлар рўйхати, номлар, топонимлар, этник номлар, ва мураккаб илмий терминлар кўрсаткичи ҳам келтирилган. Буларнинг ҳаммаси, раќамли технологиялар ютуқларини кенг қўллаш асосида бажарилганлиги туфайли, ундан унумли фойдаланиш, хусусан, лекция, амалий машѓулотларни ташиқил қилиш жараёнида ёш мутахассисларнинг фойдаланишлари учун катта имкониятларни беради.

XXI аср биринчи ўн йиллиги давомида, Тожикистон нукумати, олий ва ўрта мактабларни компютерлаштиришига асосий эътибор қаратди. Шу асрнинг иккинчи ўн йиллигидан эса бу фан-техника ютуғидан таълим системасида олимларнинг фаъол фойдаланиш жараёни бошланди. Айниқса, олий ўқув юртларида кредит тизими номини олган Балония ўқув тизими системасига ўтилиши туфайли, олий мактаб таълими системасига янги талаблар қўйила бошладик, бу жиддий сифат ва сон ўзгаришларини компютерларсиз ва албатта, раќамли технологияларсиз тасаввур қилиб бўлмайди[5, с.297-305].

Тожикистон олий мактабларидаги кейинги йиллар таълим жараёни тањлили, раќамли технология маќоми йилдан-йилга ошиб борганлигини, ундан фойдаланишининг янгидан-янги имкониятлари вужудга келганлигини кўрсатади. Олий мактаблар таълими жараёнида кредит системасига ўтилгач, олий мактаб таълим тизими тубдан янгиланиш жараёнини бошдан кечирди. Аввалда, бу система фойдаси ва зарари наќида гап кетганда, аксарият олий мактаб мутахассислари унга қарши чиқдилар. Сабаби, ислоћотларнинг дастлабки йилларида, Тожикистон Жумњурияти олий

мактабларида, кредитли таълим системасининг энг содда усулларида фойдаланиб таълим жараёни йўлга қўйилди. Чунки, рақамли технология ютуқлари билан эндигина танишиб бораётган олимлар аудиторияси, мураккаб вазифаларни уңдасидан чиқа оладиган, рақамли технология ютуқларидан ғали фойдаланишига қодир эмасдилар. Айни шу ғолат, таълим жараёнининг маълум бир даврида, мутахассислар учун қийинчилик туғдирди. Олим ўз билимини аудиторияга етказа олмаётганлигини ғис этиши, янги кредитли таълим системасидан унинг норози бўлишига асосий сабаб бўлди. Мутахассислар фикрича, бу талаба билимини жуда саёз бўлишига сабаб бўлиши мумкин эди, албатта ўша пайтда, уларнинг шундай хулосага келганликлари асосли эди. Лекин вақт ўтган сари, олимлар рақамли технология ютуқлари билан танишиб борибгина қолмай, ундан ўз меънат фаолиятлари жараёнида кенг ва ижодий фойдаланиши жараёни бошланди.

Бу ижодий изланишлар билан бир вақтда, рақамли технология жараёнида ғам кундан-кун янгидан-янги ютуқлар қўлга киритиб борилди ва бу инқилобий техник ютуқлар, бугунда ғам давом этмоқда. Натижада, замонавий таълим системасида, жуда катта имкониятлар эшиклари очилиб борди. Аввалда, лекцияда олинган билимни мустақамлаш учун, саволлардан ташқари хилма-хил тест вариантларини ташкил қилиши жорий этилди. Бу таълим жараёни билан бир вақтда, электрон почта, электрон китобхоналарнинг пайдо бўлиши, китобхоналар фондининг оммавий электрон «ПДФ» ва электрон «ВОРД» фондлари ташкил қилиниши, китобхоналарни ўзида жамлаган сайтларнинг интернет тармоқларида пайдо бўлиши, буларнинг бари рақамли технологиянинг юксалиши йўлидаги илк қадамлари эди холос. Лекин, гуманитар фанлар мутухасислари учун, шу ютуқларнинг ўзи ғам қўлаб янги ғоялар эшиklarини очиб бермоқда эди. Шу даврдан бошлаб, олий мактабларда, лекция машғулиятларини рақамли технология ютуқларига асосланиб ташкил қилиши талаблари қўйилди. Ғамма фанлардан таълимий – методий комплекс (комплекс-методик таълим мажмуаси) яратиши, лекция электрон вариантини талабаларга машғулиятлар бошланишидан олдинроқ етказиши, иш режаси (энди у «Силлабус» номланиб) ғажмини кенгайтириб, унда ғафта давомида талаба учун лекция, амалий машғулиятлар, аудиторияда ва ундан ташқарида мустақил ишларни қай даражада ташкил қилиши соатлари билан кўрсатилган эди. Аудиторияларга махсус проекторлар ва электрон доскалар ўрнатилиб, лекциядан фойдаланиб лавғалар тайёрлаш ва уни машғулиятлар жараёнида намоиш этиши бошланди. Рақамли технология у ёқда турсин, техника ютуқларидан жуда узок бўлган гуманитар, жумладан тарих ўқитувчилари ана шу тарзда, замонавий таълим тизимини ўзлаштириб бордилар. Ўз навбатида улар, талабаларга ғам амалий машғулиятлар ва мустақил ишларни замонавий рақамли технология талаботларидан фойдаланиб, фан-техника ютуқларини инобатга олган ғолда йўлга қўйиши вазифасини юклаб бордилар.

Хулоса қилиб қайд этмоқ жоизки, рақамли технология бу жуда мураккаб жараён бўлибгина қолмай, илм-фан тизимида у самарали ғамдир. Шунинг учун ғам, салкам 20 йиллик ўқув жараёнида таълимда, қатор

ютуқларни юзага келишига сабаб бўлди. Ҳар бир ўқитиладиган фандан бугунги замон талабларига мувофиқ, фақат тестлар тўпламигина эмас, таълимий – методий комплекс, ўқув қулланмаси, дарслик китоблар каби қатор методик тадқиқотлар юзага келди. Бу албатта, олий таълим соҳасида ўзининг самарали мевасини беради.

Адабиётлар:

1. Исомитдинов Ж.Б. Таърихи халқи тоъик дар љадвалу схемањо (аз давраи қадим то ибтидои асри ХХ). – Хуљанд: Вароруд, 1998. – 104 с.
2. Исомитдинов Ч.Б. Таърихи халқи тоъик. Тест-тренинг, красворд, чайнворд. – Хучанд, 2005.
3. Турсунов Б. Таърифбоп китоб (Ж. Исомитдиновнинг «Таърихи халқи тоъик дар карта ва схемањо» китобига тақриз) / Ленинобод њаќиқати. 12 июнь 1999 й.
4. Турсунов Н., Исомитдинов Дж. История таджиков в структурно-логических схемах. Худжанд, 2010. – 332 с.
5. Хомидов А., Турсунов Б. Уроки зигзаг и методы его проведения на занятиях по истории // Ахбори ДДХБСТ / Вестник ТГУПБП. 2013. № 4. (56)– С. 297-305.
6. Рақамли технологиялар деганда нима тушунилади? <https://ict.xabar.uz> **IT-хуқук: (xabar.uz)**. Мурожаат ваќти: 8.03.2024 й.
7. Cyberleninka.ru Мурожаат ваќти: 8.03.2024 й.